

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АЛЛЕРГОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Худойбердиева Шахноза Искандаровна
ассистент кафедры Пропедевтики детских болезней,
Бухарского медицинского института,
Республика Узбекистан, г. Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540650>

Аннотация: Аллергические заболевания несмотря на то, что часто протекают в легкой форме и, как правило, не приводят к смерти пациента, широко распространены и влияют на качество жизни многих миллионов людей, что становится огромным бедствием для здравоохранения.

Ключевые слова: атопия, сенсибилизация бактериальный вагиноз, аномалии конституции, гормонотерапия,

Актуальность. В настоящее время, изменением чувствительности организма или аллергические реакции у детей, связанные с отдельных его систем на определенные факторы внешней среды, имеют тенденцию к значительному росту. Наиболее часто аллергопатология встречается среди детей раннего возраста. Такое состояние развивается на фоне нарушения функций иммунной системы. Широко изучены сенсибилизирующие свойства вирусов и других возбудителей респираторных инфекций. Доказано, что наличие очагов хронической инфекции, преимущественно в носоглотке, повышает степень сенсибилизации в связи с персистенцией респираторных вирусов, так как респираторные инфекции изменяют иммунный ответ и способствуют формированию атопии. Покоящийся возбудитель инфекции сохраняет способность возобновить активный рост и процесс реорганизации в инфекционные формы. При изменении реактивности организма детей изменяется течение инфекционного процесса, в тоже время, ребенок располагает достаточно многочисленными защитными механизмами, направленными на борьбу с инфекцией. Следовательно, взаимоотношения в системе ребенок-инфекция-аллергия достаточно сложны, индивидуальны и чрезвычайно многофакторные. [2,3]

Целью работы явилось выявление, определение и анализ прогностической значимости респираторных инфекций как факторов риска в формировании аллергических реакций у детей для оптимизации методов профилактики заболевания.

Материал и методы исследования. С целью установления достоверной связи между инфекционными заболеваниями у детей раннего возраста и развитием в последующем аллергических состояний и реакций у детей,

нами были изучены результаты мульти факторного анамнестического и клинико-статистического обследований у 105 детей с аллергическими реакциями при неотягощённом аллергическом анамнезом.

Результаты исследований показали, что факторы риска, объясняющие рост и распространение аллергических реакций очень вариабельны. Анамнестическое исследование пациентов, которые обратились в консультативную поликлинику БОДМПМЦ показало, что отмечались факторы в неонатальном периоде: оперативное родоразрешение (25,0%), бактериальный вагиноз (10,1%) у матери, осложненное течение беременности (29,7%) и родов (18,3%), низкая оценка по шкале Апгар (13,8%), позднее прикладывание к груди матери (27,9%), физиологическая незрелость моторной функции кишечника (38,8%), наличие вирусно-бактериальных инфекций матери (67,5%); в постнатальном периоде: диспепсические явления (79,8%), раннее искусственное вскармливание (45,8%), рахит (44,0%), анемии (66,3%), аномалии конституции (38,4%), изменения в психоневрологическом статусе ребенка (13,8%); а также инфекционные (31,6%) и соматические заболевания (84,3%), частые и длительные ОРВИ (82,5%), нерациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов (27,8%), гормонотерапия (13,8%) а также антибиотиков (38,8%). Аллергия зачастую являлась первопричиной лихорадки, насморка, дерматита, неврологических расстройств, гастроэнтерита, колита, диареи и других патологических реакций.

Выводы. Таким образом, исследования показали, что факторы риска развития респираторной инфекции многообразны и одновременно являются факторами риска развития аллергических реакций в детском возрасте. В связи с этим контингент больных детей как с аллергическими реакциями, так и с респираторными заболеваниями должен находиться на диспансерном учете, что, несомненно, способствует снижению заболеваемости среди детей.

Список использованных источников:

1. Лусс Л.В. Аллергия – болезнь цивилизации; эпидемиология, факторы риска, этиология, классификация, механизмы развития// Consilium Medicum (прилож.). – 2002. – Т 4, №4, с. 3-13.
2. Искандаровна, Х. Ш. (2022). Гастроинтестинальные Проявления Пищевой Аллергии У Детей Раннего Возраста В Бухарской Области. Central

Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(6), 401-413.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TKF5U>

3.Худойбердиева Шахноза Искандаровна. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АСТМА ШКОЛЫ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 216–219. Retrieved from <https://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/255>.